

Introducción a la aplicación de la hermenéutica jurídica¹

*Daniel Andrés Malham*²

Indudablemente, la aparición e implementación del Derecho constituye un hito en la historia de la humanidad. Según diversos filósofos clásicos, el hombre de hecho es un ser social por naturaleza. Partiendo de ello, para poder vivir armoniosamente en sociedad ha debido crear un sistema de normas de conducta que regularan las libertades de las personas y sancionaran a quienes abusaban de las suyas propias; este sistema es conocido como el Derecho. No obstante, como creación humana destinada a dar respuesta a realidades sociales, el Derecho debe inspirarse en los acontecimientos que rodean a un determinado grupo social, tanto al momento de su construcción como de su aplicación, labor que implica un alto grado de análisis e interpretación, necesario en aras de garantizar su eficiencia. En este contexto hace su aparición la hermenéutica jurídica.

Ésta es concebida como “la actividad encaminada a la comprensión e interpretación de una realidad o de un problema jurídico, bajo la perspectiva de sacar a flote lo que en un primer análisis se hace esquivo al operador jurídico” (Castaño, 2009: 84). Así pues, la hermenéutica se trata de la técnica implementada para la interpretación de la norma positiva (incluye leyes, sentencias y otros textos de carácter normativo), con el fin de comprender su verdadero sentido y alcance para así ser aplicado en una situación concreta. En este sentido, constituye una herramienta muy eficaz para el logro del fin último de justicia que persigue el Derecho al no solo tomar en cuenta lo explícitamente escrito, sino ahondar en las intenciones del legislador y la realidad social a la cual buscaba responder. Tal como lo señala Hernández Manríquez:

Constituye un método íntegro, capaz de abarcar la comprensión y la explicación de las normas jurídicas relacionándolas siempre con los hechos y con los valores que intervienen en el derecho; es decir, llega al plano de la argumentación. Se trata de la teoría general de la interpretación de las normas de derecho a partir de las conductas humanas y del contexto sujeto a ellas, cuyo fin es la revelación del sentido de su contenido con miras, principalmente, pero no de forma exclusiva, a su aplicación al caso concreto, lo que permite llegar a la solución de los conflictos llevados ante los juzgadores de una manera más eficaz, justa y razonable. (Hernández, 2019: 48).

Ahora bien, si bien el aspecto antes señalado representa la aplicación de la hermenéutica para sus fines ideales, no es menos cierto que ésta puede ser utilizada de otras formas y a conveniencia del intérprete. Los mencionados fines ideales básicamente se encuentran dirigidos a arrojar luz sobre un determinado aspecto del panorama jurídico, labor que corresponde a los Jueces; sin embargo, la hermenéutica también es empleada por los abogados, en su obligación de obrar en pro de defender los intereses de su cliente (sin que ello implique contravenir las normas jurídicas que regulan y limitan las actitudes aceptables), cuando buscan evidenciar la imprecisión del contenido de una norma que le perjudica o al intentar demostrar que ésta es aplicable en situaciones distintas a la que se intenta, actuaciones que involucran la utilización de la hermenéutica para un fin opuesto para el cual se contempla (Posada, 2010).

¹ Admitido: 12-12-2019 Aceptado: 05-05-2020

Este ensayo deriva de la cátedra Seminario: Metodología de la Investigación Jurídica, bajo la tutoría de la Profesora Hosglas Sanchez. En la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo – Venezuela.

² Estudiante de la Escuela de Derecho. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo – Venezuela. Correo Electrónico: danielmalham99@gmail.com